

ХАЛҚ ОҒЗАКИ ИЖОДИ ВОСИТАСИДА МАКТАБГАЧА КАТТА ЁШДАГИ БОЛАЛАРДА МИЛЛИЙ ҒУРУР ҲИССИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ТАМОЙИЛЛАРИ ВА ПЕДАГОГИК ШАРТ- ШАРОИТЛАРИ

Ачилова Сохиба Хамидовна –

Қўқон давлат педагогика институти ўқитувчиси

Аннотация: Миллий мансублигини билиш, ўз миллатининг ютуқларидан ғурурланиш ўзликни англашнинг муҳим мезони ҳисобланади. Аждодларимиз меросини ўрганиш асосида ёшларнинг миллат келажаги ҳақидаги тасаввурлари ойдинлашади. Ўз Ватани ва халқининг келажаги учун қайғура бошлайди. Мақолада халқ оғзаки ижоди воситасида мактабгача катта ёшдаги болаларда миллий ғурур ҳиссини шакллантириш тамойиллари ва педагогик шарт-шароитлари ҳақида баъзи қарашлар баён этилган.

Калит сўз ва иборалар: халқ қўшиқлари, миллий ғурур, инсоннинг комиллиги, бола қалбининг тозаллиги, ўзаро муносабатларда самимийлик, билан муомала маданияти, оилавий муҳит.

Abstract: Knowing one's nationality, being proud of one's nation's achievements is an important criterion for self-awareness. On the basis of studying the heritage of our ancestors, the imagination of the youth about the future of the nation will be clarified. He begins to worry about his country and the future of his people. The article describes some views on the principles and pedagogical conditions of forming a sense of national pride in children of preschool age through the medium of folk art.

Key words and phrases: folklore, national pride, perfection of a person, purity of a child's heart, sincerity in mutual relations, culture of dealing with people, family environment.

Соғлом миллий ғурурга эга инсон ўз ватанини ва ўз миллий ўзбекона кадриятларини ҳурмат қилади ва кадрлайди. Бундан ташқари, бошқа миллат

вакилларига ва уларнинг дини, эътиқоди ва анъаналарига нисбатан ҳам ҳурмат кўрсатади. Шунинг учун ҳам ёшларда миллий ғурурни шакллантириш алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, шу асосда уларда миллий мустақиллигимиздан фахрланиш, миллий ифтихор туйғусини ҳис қилишлари учун ҳам уларга миллий тарихий анъана ва қадриятлатимиз ҳақида ҳам керакли тушунчаларни беришимиз керак.

Миллий ғурур муайян мезонларга эга. Мазкур мезонлар: ўз ватанининг бетакрорлигини англаш; ўз она тилини чуқур билиш ва уни ҳурмат қилиш; аجدодларимиз яратган маънавий-маданий бойликларни ўзлаштириш ва сақлаш; ватан тарихини, халқнинг урф-одат ва анъаналарини мунтазам ўрганиш; халқнинг тарихий тажрибаси, диний қадриятларни ўзлаштириш, англаш ва унга амал қилиш.

Ўзликни англаш, миллий анъана ва бойликларини сақлаб қолиш ҳар бир миллат вакилининг вазифаси ҳисобланади. Бунга тарихда жуда кўп мисоллар бор. Масалан, иккинчи жаҳон уришидан сўнг Япония сиёсий ва иқтисодий жозолар туфайли жуда оғир аҳволга тушиб қолган. Бироқ миллатни, миллий анъана ва қадриятларни, маънавий меросини сақлаб қолиш, жаҳонда яна ўз ўрнига эга бўлиш истаги япон халқини ижтимоий ислохотлар қилишга ундаган. Ушбу мақсаднинг асосини миллий ўзликни англаш ва сақлаш, миллий қадриятларни авайлаш, ёшларни миллий орият руҳида ғурурли қилиб тарбиялаш ғоялари ташкил этган. Шу ислохотлар натижаси ўлароқ Япония бугун ҳар соҳада, айниқса таълим соҳасида энг ривожланган давлатлардан ҳисобланади. Бугунги кунга қадар японлар —Кабуки миллий мусиқа санъатини қадрлашади ва ёш-у қари бирдек севиб томоша қилади. Ушбу санъат тури вужудга келган пайтда қай ҳолатда ижро этилган бўлса, ҳозир ҳам худди шу ҳолатда сақлаб қолинган.

—Кабуки мусиқа санъат тури японларнинг миллий ўзлиги тимсоли ҳисобланади. Биз ўзбекларда ҳам бундай миллий мусиқа турлари ва намуналари жуда кўп. Аммо бугунги кун мусиқий муаммолардан бири бу – ёш

ижрочилар томонидан миллий мусиқа намуналарини замонавийлаштириш, ўзгартириш ҳолатлари жуда кўп содир этилмоқда.

Миллий мансублигини билиш, ўз миллатининг ютуқларидан ғурурланиш ўзликни англашнинг муҳим мезони ҳисобланади. Аждодларимиз меросини ўрганиш асосида ёшларнинг миллат келажаги ҳақидаги тасаввурлари ойдинлашади. Ўз Ватани ва халқининг келажаги учун қайғура бошлайди. Инсон ўзлигини қанчалик эрта, теран англаса мустақилликнинг аҳамиятини шунчалик чуқур ҳис этади. Бундай кишилар Ватан ва халқ манфаатини шахсий манфаатидан устун қўя олади. Бу ўринда Алишер Навоийнинг: —Одами эрсанг демагил одами, Ониким йўқ эл ғамидин ғами деб атлаган пур ҳикмат мисралари ёшларни ўзини англашга, фидойиликка, халқпарварликка ундайди. Бобур ижодининг энг сара намуналарида эса Ватан соғинчи, ўз халқи ва яшаган ери табиатига шайдолик, уни авайлаб- асраш, ўзлигини топишга мунтазам интилишни кўриш мумкин.

Шахс ўзининг ўтмишини англаш орқали бугунги куни ва келажагини аниқ тасаввур этади. Шу асосда ўзининг ривожланиш, такомиллашиш йўлини белгилаб олади. Миллий ғурурнинг асосини узоқ асрлар давомида аждодларимиз томонидан илгари сурилган ҳаётбахш ғоялар ташкил этади. Миллий онг эса миллий ғурурни ҳис этишнинг асосий омили ҳисобланади. Педагогика энциклопедиясида “Миллий онг – ҳар бир халқнинг узоқ тарихий тараққиёти босқичидаги тўпланган тафаккури, яшаш тарзи, диний эътиқоди, маданий меъросининг ривожига жараёнида шаклланган дунёқараши, эътиқод ва ишонч туйғуларини ифодаловчи тушунча сифатида қаралади. миллий онг муайян бир миллатга мансуб бўлган шахснинг ижтимоий онгининг ишлаб чиқариш фаолияти, бошқа миллатлар билан мулоқоти жараёнида пайдо бўлади”.

Аждодларимиз мероси халқимизнинг узоқ асрлик урф-одатлари ва кадриятларини ўзида мужассамлаштиради. Ҳаётбахш ғоялар миллий онгнинг ривожланишига таъсир қилади. Шахснинг дунёқарашини бойитади.

Мактабгача катта ёшдаги болаларда миллий ғурур ҳиссини шакллантиришда халқ оғзаки ижоди намуналаридан танлашда муайян тамойилларга асосланилади.

Шуни ҳам унутмаслик керакки, “ўйин ҳамма вақт ҳам тарбиявий вазифаларни ҳал қилавермайди. Тарбия соҳасида яхши натижага эришиш учун ҳаракатли ўйинлар тарбиявий ташкил қилиниши ва ўтказилиши керак. Ўйин раҳбари болалар жамоасини яхши билиши, ҳар бир ўйиннинг мазмуни ва қоидалари билан муфассал танишиши, юксак педагогик маҳоратга эга бўлиши лозим. Шундагина у ҳаракатли ўйинлардан кўзланган таълимий ва тарбиявий мақсадларга эриша олади”.

Юқоридагиларга асосан хулоса қилиш керакки, мактабгача таълим-тарбия жараёнида болаларда миллий ғурур ҳиссини шакллантиришда халқ ўйинларини ташкил қилиш самарали усуллардан ҳисобланади ва уни ўтказиш учун:

- тарбиячи томонидан халқимизнинг миллий қадриятлари, одат ва анъаналари атрофлича ўзлаштирилиши лозим;
- халқ ўйинларини ташкил қилиш учун қулай муҳит, шарт-шароитлар яратилиши зарур;
- ўйинларни ўтказишда, аввало, болаларнинг сиҳат-саломатлиги, қизиқиш ва имкониятлари ҳисобга олиниши даркор;
- халқ ўйинларини ташкил этишда нафақат маҳаллий хусусиятлар, балки мамлакатимизнинг қайси ҳудудидаги ўйин бўлишидан қатъи назар уни ташкиллаштириш ва болаларга ўргатиш, бошқача айтганда, ўйинларни —халқ ўйинлари географияси|| доирасида ўтказиш мақсадга мувофиқ ва ҳ.к.

Мактабгача ёш даври – инсонлараро муносабатлар, хилма-хил фаолият турлари ва инсонларнинг ижтимоий вазифаларини англаш давридир. Бола катталар ҳаётида иштирок этишни истайди, аммо бу унга рухсат этилмайди.

Замонавий мактабгача таълим тизимида турли-туман ўйин шакллари ишлаб чиқилган ва амалиётда фаол қўлланилмоқда. Уларнинг асосини

боланинг жисмоний ҳамда ақлий қобилиятларини осон ва табиий равишда ривожлантирувчи ўйинлар ташкил этади.

Ўйин бу ҳаёт инъикоси. Ўйин орқали болалар ҳаётни ўрганадилар, ўқишга ва меҳнатга тайёрланадилар. Ўйин орқали тарбияланувчилар инсонларга таъсир кўрсатишни, атроф-оламни ўрганадилар.

Олимларнинг тадқиқотларига кўра, мактабгача ёшдаги болаларнинг ривожланишида ўйинли фаолиятнинг аҳамиятли роли таъкидланади, чунки ўйин жараёнида кўрсатма ва буйруқларсиз, тарбияланувчиларнинг ўз хоҳишларига кўра таълимий материал кўп марта такрорланиши содир бўлади. Бундан ташқари, ўйин жараёнида боланинг соғлом турмуш тарзига йўналтирилган билим ва кўникмалари доирасини аниқлаш имконияти мавжуддир.

М.Монтессори ўйин мактабгача ёшдаги боланинг етакчи фаолият тури ҳисобланишини таъкидлайди. Унга кўра бола руҳиятида асосий ўзгаришлар содир бўлади ҳамда бола ривожланишининг янги, юқори босқичига ўтишига тайёрловчи психик жараёнлар ривожланади.

Ўйинлар – бу болани ҳаракатли ақлий фаолиятга жалб этишнинг аҳамиятли усули ҳисобланади. Бола учун тушунарли, таниш сюжетли ва кучи етадиган ҳаракатлар билан боғлиқ бўлган ижобий ҳис-туйғулар асосида болада аста-секин нафақат ўйинларда, балки ўйин жараёнидаги машқларда ва мустақил фаолиятда иштирок этиш истаги юзага келади. Ўйинлар жараёнида болада куч, тезлик, бардошлилик каби асосий жисмоний сифатлар тарбияланади ҳамда турли-туман ҳаракатли кўникма ва малакалар такомиллашади.

Б.Р.Джураева ва Ҳ.М.Тожибоеваларнинг фикрича, ўйин жараёнида болаларнинг кайфияти кўтарилади, уларнинг ҳиссий тажрибалари бойиб боради, образли тафаккур, нутқ ва тасаввурлари ривожланади. Ўйин ижобий психотерапевтик таъсирга эга бўлиб, болага салбий ҳис-ҳаяжонлардан қутилишга ёрдам беради.

Болаларнинг ўйинли фаолиятлари жараёнида икки жуда муҳим омиллар бирлашади:

- биринчидан, болалар амалий фаолиятга жалб этиладилар, жисмоний ривожланадилар, мустақил ҳаракат қилишга кўникадилар;
- иккинчидан, мазкур фаолиятдан маънавий ва эстетик қониқиш ҳосил қиладилар, ўз атроф-муҳитларини чуқурроқ ўрганадилар. Буларнинг барчаси охир-оқибат шахснинг ҳар томонлама тарбиясига ижобий таъсир этади.

Ўйин – бу боланинг ҳар томонлама жисмоний тайёргарлиги, организм функцияларини, характер хусусиятларини такомиллаштиришга йўналтирилган тарбиявий воситалар мажмуи.

Мактабгача ёш даврида бармоқли ўйинлардан бошлаб кўпгина ўйинлар қўлланилади, бармоқли ўйинлар боланинг миясини ривожлантиради, нутқи, ижодий қобилиятлари, тасавури ривожлантирилади, қоидалар асосидаги ҳаракатли ўйинлар ҳамда спорт ўйинлари эса асосий ҳаракат турларини ривожлантиришга йўналтирилади, ҳаракатлар таъсирида юрак қон-томир ва нафас олиш тизими фаолияти, нерв тизими фаолияти яхшиланади, ҳаракат аппарати мустаҳкамланади. Шунингдек, мактабгача таълим ташкилотининг кун тартибида турли ёш гуруҳларида дидактик ўйинлардан фойдаланилади. Улар болаларнинг саломатлик тўғрисидаги билимларни эгаллашлари, мактабгача ёш даврида турли кўникма ва малакаларни эгаллашларига ёрдам беради. Болалик даврида болалар сюжетли-ролли ўйинларни ўйнашни жуда яхши кўрадилар, улардан кўпинча таълим жараёнида илгари эгалланган билимларини мустаҳкамлаш мақсадида фойдаланадилар.

Ўйинли технологиялардан фойдаланишнинг асосини болаларни фаоллаштирувчи ва рағбатлантирувчи фаолият ташкил этади. Дидактик ўйинлардан, аввало, мавзуга оид оддий қизиқарли савол- жавоблардан машғулотнинг маълум қисмида фойдаланиш лозим. Шу тарзда бошқотирма, тез айтиш каби ўйинлар мунтазам ўтказиб турилса, болаларда маълум

кўникмалар тўпланиб боради. Бу эса болалардан маълум тайёргарлик, яъни уларда ўрганилаётган мавзуга қизиқишни ҳосил қилади.

Дидактик ўйинлар мазмунан маънавий, ақлий ривожлантирувчи, таълим-тарбиявий сифатларга эга. Янги гуруҳга бирлашиб ҳаракат қилиш, ижодий ҳамкорлик, мусобақаланиш ўйинларнинг хусусиятидир. Ўйинлар тизимини моделлаштиришда, биринчидан, барча мавзулар ҳам ўйин шакли билан таъминланишини; иккинчидан, дидактик ўйинларни танлаб олишда материалнинг мураккаблашиб бориши ва ўқувчиларнинг —катталарча топшириқларни бажаришга интилишини назарда тутиш лозим.

Машғулотлар жараёнида ўйинларни муваффақиятли ўтказиш учун ўйинларнинг тузилиши, вазифалари, қоидалари, ҳаракатлари, натижаларни таҳлил қилиш босқичларини аниқ белгилаб олиш керак. Булар қуйидаги босқичлар:

1. Тайёрлов даври, ўйин натижасига катта таъсир этувчи масъулиятли босқич. Бунда асосий вазифа болаларни ўйиннинг мақсади, мавзуси, қоидаси, шартлари билан таништиришдан иборат.
2. Ўйинни ташкил этиш — болалар гуруҳларга бўлиниб, топшириқ оладилар, қоида ва ўйин натижасини белгилайдилар.
3. Ўйинни ўтказишда болалар қоидага биноан алоҳида-алоҳида гуруҳга бирлашиб, белгиланган вазифани мустақил бажаришга киришадилар.
4. Натижалар, хулосалар асосида тарбиячи ўйинга яқун ясайди.

Ўйинлар жараёнида болаларнинг ўйинларда қатнашиш малакалари ортиб боради, тарбияланувчи-тарбиячи муносабатлари самимий тус олади.

Мактабгача ёшдаги болалар ўйинли фаолиятлари жараёнида уларни ҳақиқий ҳаётда жалб этувчи шахс сифатларини эгаллашга ҳаракат қиладилар. Бунда бола ўз шахсий психологик муҳитини ўрганади ва бу, ўз навбатида, шахснинг ҳар томонлама ривожланишига ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Muhammadjanovna, Rakhimova Feruzakhon. "THE SYSTEM OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY OF FUTURE EDUCATORS THROUGH PERSONCENTERED EDUCATION." *World Bulletin of Social Sciences* 7 (2022): 75-77.
2. Mirzaeva, Farokhat, et al. "IMPROVING THE EDUCATIONAL PROCESS BASED ON A PEDAGOGICAL INNOVATIVE APPROACH." *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology* 17.6 (2020): 8919-8926.
3. Muhammadjonovna, Rakhimova Feruzakhon. "Improvement Of The System Of Formation And Development Of Creative Activity Of Future Educators On The Basis Of PersonalityOriented Education." *Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences* 3 (2021): 32-36.
4. Mukhammadjonovna, Rakhimova Feruzakhon. "Pedagogical and psychological features of the formation of the creative activity of future teachers through personality-oriented education." *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 11.4 (2021): 1053-1056.
5. Raximova, Feruzaxon Muxammadjonovna. "PROBLEMS OF ESTABLISHING AND STRENGTHENING THE MATERIAL BASE OF PRESCHOOL EDUCATION ORGANIZATION." *Актуальные научные исследования в современном мире* 4-7 (2021): 51-56.
6. Esonova, M. A. "Improving the Preparation of Children for School Education on the Basis of the Curriculum in the Preschool System." *Middle European Scientific Bulletin* 18 (2021): 24-26.
7. Akilovna, Esonova Maloxatxon. "THE COMPETENCE OF THE EDUCATOR IN THE APPLICATION OF TECHNOLOGIES FOR THE ORGANIZATION OF HEALTH CARE WORK FOR CHILDREN OF PRESCHOOL AGE." *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.04 (2022): 147-150.

8. Akilovna, Esonova Malokhat. "Developing correct pronunciation in students through the formation of monologue speech in preschool education." INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCOURSE ON INNOVATION, INTEGRATION AND EDUCATION 2.2 (2021): 73-75.
9. Эсонова, М. А. "ТАЪЛИМ МАЗМУНИНИНГ ИНТЕГРАЛ ХАРАКТЕРИ." Сборники конференций НИЦ Социосфера. No. 6. Vedecko vydavatel'ske centrum Sociosfera-CZ sro, 2016.
10. ЭСОНОВА, МАЛОХАТ АКИЛОВНА. "ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА." Юность и Знания-Гарантия Успеха-2015. 2015.
11. Эсонова, Малохат Акиловна. "Роль речевой коммуникации в педагогическом мастерстве." Теория и практика современных гуманитарных и естественных наук. 2014.
12. Эсонова, Малохат Акиловна. "НАРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК ВЫСШАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДА." Исследование инновационного потенциала общества и формирование направлений его стратегического развития. 2014.
13. ЭСОНОВА, МАЛОХАТ АКИЛОВНА, and ШАХНОЗА АБДУГАФАРОВИЧ ИБРАГИМОВА. "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ." Будущее науки-2014. 2014.
14. Akilovna, Esonova Maloxat. "METHODS OF PROFESSIONAL COMPETENCE DEVELOPMENT OF PEDAGOGUES." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.05 (2022): 228-232.
15. Akilovna, Esonova Malohat, and Boymirzayeva Fotima. "MODERN APPROACHES TO CHILDREN'S INTELLECTUAL DEVELOPMENT." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.05 (2022): 233-237.

16. Nazirova, Guzal, Dilfuza Yulchiboeva, and Oxunjon Khaydarov. "The Main Factors of Formation and Development of Professional Competence of Teachers of Preschool Educational Organizations." *REVISTA GEINTEC-GESTAO INOVACAO E TECNOLOGIAS* 11.3 (2021): 1698-1708.
17. Nazirova, Guzal M. "Features of Organization Pedagogical Process in Preschool Educational Institutions." *Eastern European Scientific Journal* 1 (2017).
18. Djuraev, R. X., S. T. Turgunov, and G. M. Nazirova. "Pedagogy." T.: O'zPFITI (2013).
19. Назирова, Г. М. "РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА." *Актуальные проблемы современной науки* 4 (2014): 96-99.
20. Назирова, Г. М. "Особенности процесса деятельности воспитателей дошкольных образовательных учреждений." *Вопросы гуманитарных наук* 4 (2014): 61-63.
1. Азизова, Зироат. "ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПОМОЩЬЮ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ." *Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar* 2.17 (2022): 77-80.
2. Bahodirovna, Azizova Ziroat. "THE IMPORTANCE OF ORGANIZING CHILDREN'S ACTIVITIES IN PREPARATION FOR SCHOOLING." *Open Access Repository* 9.11 (2022): 236-240.
3. Baxodirovna, Azizova Ziroat. "INTERNATIONAL TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM." *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.11 (2022): 458-461.
4. Ziroat, Azizova, and Abdurazzoqova Zebiniso. "LEGAL AND PEDAGOGICAL BASES OF PREPARATION OF CHILDREN FOR THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL PROTECTION." *Yosh Tadqiqotchi Jurnal* 1.5 (2022): 395-403.

5. Азизова, Зироат Баходировна. "IMPROVING STUDENTS INDEPENDENT WORK IN THE CREDIT-MODULE SYSTEM." Актуальные научные исследования в современном мире 2-5 (2021): 209-212.
6. Азизова, Зироат Баходировна. "СИСТЕМА ГАРАНТИЙ ПРАВ РЕБЕНКА В УЗБЕКИСТАНЕ." Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 1.11 (2021): 575-578.
7. Bahodirovna, Azizova Ziroatkhon. "Pedagogical Bases Of Preparation Of Future Educators For Implementation Of Social Protection Of Children." JournalNX 7.04: 399-402.
8. Ziroat, Azizova. "CONCEPTUAL FUNDAMENTALS OF PREPARING CHILDREN FOR SOCIAL PROTECTION." Yosh Tadqiqotchi Jurnal 1.5 (2022): 404-410.
9. qizi Zunnunova, Nozima Mahkamboy. "REGARDING THE PSYCHOLOGICAL CRITERIA AND FACTORS OF ORIGIN OF CONFLICTS BETWEEN YOUNG PEOPLE." International Academic Research Journal Impact Factor 7.4 1.6 (2022): 77-90.
10. Yusufona, Ganieva Vazira. "ACTIVATION OF THE DEVELOPMENT OF CREATIVE COGNITIVE THINKING OF PRESCHOOL CHILDREN." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.11 (2022): 462-464.
11. Yusufovna, Ganiyeva Vazira. "METHODOLOGY FOR CONDUCTING COMMUNICATION MUSIC LESSONS IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.11 (2022): 471-474.
12. Yusufovna, Ganieva Vazira. "METHODS OF DEVELOPING CHILDREN'S PHYSICAL ACTIVITY (ON THE EXAMPLE OF PRESCHOOL EDUCATION)." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE &

INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.07 (2022): 11-15.

13. Yusufvna, Ganieva Vazira, and Juraeva Sayyora. "BOLADA BILISH KOBILİYATINI RIVOJLANTIRISHDA IJODKORLIKNI SHAKLLANTIRISH PROFESSIONAL PEDAGOGIK TAYYORGARLIKNING KOMPONENTI SIFATIDA." *Ta'lim fidoyilari* 19 (2022): 472-480.

14. Achilova, Sohiba Khamidovna. "Pedagogical possibility of physical qualities education in preschool children." *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 11.3 (2021): 2422-2428.

15. Nadzhatbekovna, Kadirova Dildora, and Achilova Sohiba Khamidovna. "The use of play as an educational tool in the learning process." *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)* 8.12 (2019): 62-65.

16. Khamidovna, Achilova Saxibakhon. "PEDAGOGICAL OPPORTUNITIES FOR THE EDUCATION OF PHYSICAL QUALITIES IN PRESCHOOL CHILDREN." *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.04 (2022): 124-133.

17. Achilova, Saxibakhon. "Phonetic and phonemic disorders and their correction in children with dysarthria." *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol 8.3 (2020).

18. Achilova, Sohiba Xamidovna. "PROBLEMS IN THE ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF INCLUSIVE EDUCATION AND UPBRINGING OF CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENTS IN PRESCHOOLS." *International Academic Research Journal* Impact Factor 7.4 1.6 (2022): 62-76.